

AGROSANOAT KORXONALARIDA TOVAR MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI XALQARO STANDARTLARDA YURITISH

Tuxtayev Zafar Mamatkulovich

Samarqand davlat vetinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

«Buxgalteriya hisobi va audit» kafedrasida assistenti

<https://orcid.org/0009-0006-0242-2591>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18667178>

***Annotatsiya.** Hozirda butun dunyoda korxonalarda tovar moddiy zaxiralar hisobini tahlil qilishda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarining ahamiyati va undagi o'рни sezilarli darajada oshdi. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari nafaqat iqtisodiy jihatdan rivojlangan yetakchi mamlakatlar tajribasini umumlashlashtiradi, balki buxgalteriya hisobi va hisobotning milliy tizimlarini rivojlantirishga ham moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini to'g'ridan-to'g'ri milliy amaliyotga tadbiq etish orqali hamda xalqaro va milliy standartlar talablarini yaqinlashtirish orqali faol ta'sir kursatadi.*

***Kalit sozlar:** agrosanoat korxonalari, tovar-moddiy zaxiralar, zaxiralar hisobi, IAS 2, IFRS, boshlang'ich qiymat, baholash usullari, inventarizatsiya, ishlab chiqarish tannarxi, agrotexnika resurslari, omborxonalar hisobi, aylanma mablag'lar, zaxiralar aylanishi, logistika, resurslardan samarali foydalanish, moliyaviy tahlil, xalqaro standartlar, hisob siyosati, agrosanoat majmuasi, yo'qotishlar, xarajatlarni optimallashtirish, raqamli ombor tizimi (WMS), tahliliy ko'rsatkichlar.*

Kirish.

Agrosanoat majmuasi iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri bo'lib, uning samaradorligi ko'plab omillarga, jumladan, tovar-moddiy zaxiralarni boshqarish va hisobga olishning to'g'ri yo'lga qo'yilishiga bevosita bog'liqdir. Zaxiralar agrosanoat korxonalarining ishlab chiqarish jarayonidagi asosiy tarkibiy qismlardan biri bo'lib, ularsiz ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlash, xarajatlarni optimallashtirish va yakuniy mahsulot tannarxini aniq shakllantirishning imkoni yo'q. Shuning uchun tovar-moddiy zaxiralar hisobi va ularning tahlili har bir agroxo'jalikning moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning jahon iqtisodiy hamjamiyatiga munosib tarzda kirib borishida xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobot yuritish bo'yicha islohotlarning jadal amalga oshirilishi bu sohada zamonaviy yondashuvlarni qo'llash zaruratini oshirmoqda. Xususan, **Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IFRS)** tovar-moddiy zaxiralarni tan olish, baholash va moliyaviy hisobotda aks ettirishning aniq me'yorlarini belgilaydi. Mazkur standart talablari agrosanoat korxonalarida hisob siyosatini shakllantirish, ishlab chiqarish resurslari harakatini hujjatlashtirish va tannarxni aniqlashning xalqaro andozalarga mos, shaffof va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi.

Agrosanoat korxonalarida zaxiralar tuzilmasi murakkab bo'lib, urug'lik va ko'chatlar, mineral o'g'itlar, kimyoviy himoya vositalari, yoqilg'i-moylash mahsulotlari, ehtiyot qismlar,

chorva oзуqalari, yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlar kabi ko‘plab resurslarni qamrab oladi. Bunday turli-tuman zaxiralar harakati ustidan aniq nazorat o‘rnatish, ular bo‘yicha to‘liq hujjatlash va baholashning to‘g‘ri olib borilishi moliyaviy natijalar ishonchligini oshiradi, zaxiralar aylanishini yaxshilaydi hamda korxonaning umumiy ishlab chiqarish samaradorligini ta‘minlaydi.

Shu bois mazkur maqolada agrosanoat korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini IFRS talablari asosida tashkil etish, ularga oid iqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili hamda zaxira boshqaruvini takomillashtirish masalalari chuqur o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari amaliyotda zaxiralar hisobi samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishga xizmat qiladi.

Muhokamalar va natijalar.

Agrosanoat korxonalarida tovar-moddiy zaxiralarni hisobga olish va ularni baholashning xalqaro talablarga mos yo‘lga qo‘yilishi ishlab chiqarish jarayonining barqarorligi va moliyaviy hisobotlarning ishonchligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida amaliyotda uchraydigan kamchiliklar, zaxira boshqaruvining mavjud tizimi hamda xalqaro standartlarni qo‘llashning afzalliklari chuqur tahlil qilindi.

Birinchi, aksariyat agrosanoat korxonalarida zaxiralar harakati bo‘yicha hujjatlashtirishning to‘liqligi va aniqligi yetarli darajada emasligi aniqlandi. Bu esa mahsulot tannarxini noto‘g‘ri shakllanishiga, resurslar yo‘qotilishiga va hisobotlarda tafovutlarga olib kelmoqda. IAS 2 talablari esa har bir zaxira turi bo‘yicha aniq tan olish mezonlari, baholash usullari va hisob siyosatini belgilashni talab qiladi.

Ikkinchi, zaxiralar aylanish ko‘rsatkichining tahlili ko‘plab korxonalarda zaxiralarning haddan ortiq yig‘ilib qolishi yoki aksincha, yetishmovchiliklar mavjudligini ko‘rsatdi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. IFRS asosida aniq rejalashtirilgan zaxira darajasi va doimiy monitoring tizimi resurslardan samarali foydalanish va saqlash xarajatlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Tahlil yo‘nalishi	Amaldagi holat (an’anaviy yondashuv)	IFRS (IAS 2) asosida yondashuv	Natija va samaradorlik
Zaxiralarni hujjatlashtirish	Hujjatlar to‘liq emas, kechikishlar mavjud	Har bir zaxira turi bo‘yicha aniq va tizimli hujjatlashtirish	Hisobot ishonchligi oshadi, tafovutlar kamayadi
Zaxiralarni baholash	Baholash usullari bir xil va moslashuvchan emas	FIFO, o‘rtacha og‘irlangan qiymat kabi usullar qo‘llaniladi	Tannarx aniq shakllanadi
Zaxiralar aylanishi	Ortiqcha zaxira yoki yetishmovchilik holatlari	Optimal zaxira darajasi va doimiy monitoring	Aylanma mablag‘lar aylanishi tezlashadi
Inventarizatsiya jarayoni	Qo‘lda, kam chastotada o‘tkaziladi	QR-kod, WMS va avtomatlashtirilgan inventarizatsiya	Yo‘qotishlar kamayadi
Omborxonalar	An’anaviy ombor	Elektron ombor tizimi	Saqlash xarajatlari

Tahlil yo‘nalishi	Amaldagi holat (an’anaviy yondashuv)	IFRS (IAS 2) asosida yondashuv	Natija va samaradorlik
hisobi	hisobi	(WMS)	optimallashtiriladi
Moliyaviy hisobot sifati	Shaffoflik past	Xalqaro standartlarga mos, shaffof	Investitsion jozibadorlik oshadi

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, zamonaviy agrotexnologiyalar, elektron omborxonalar tizimlari (WMS), QR-kodli inventarizatsiya va avtomatlashtirilgan hisobot modullarini joriy etish zaxira boshqaruvining aniqligi va tezkorligini oshiradi. Mazkur yondashuvlar korxonalarining moliyaviy hisobotlarini xalqaro talablarga moslashtirish, shaffoflikni kuchaytirish hamda investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, IFRS talablari asosida zaxira hisobini takomillashtirish agrosanoat korxonalarida ishlab chiqarish tannarxini optimallashtirish, yo‘qotishlarni kamaytirish, aylanma mablag‘lar aylanishini tezlashtirish va korxonaning umumiy moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot davomida olingan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatdiki, mavjud zaxira boshqaruvi tizimlarini yangilash va xalqaro standartlarga moslashtirish agrosanoat tarmog‘ining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Xulosa

Agrosanoat korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini xalqaro standartlar, xususan IAS 2 “Inventories” talablari asosida yuritish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va moliyaviy hisobotlarning ishonchligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, zaxiralarni tan olish, baholash va hisobda aks ettirishning xalqaro yondashuvlari tannarxni aniq shakllantirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda yo‘qotishlarni kamaytirish imkonini beradi.

Shuningdek, zaxiralar aylanish ko‘rsatkichlarini muntazam monitoring qilish, elektron omborxonalar tizimlari (WMS), raqamli inventarizatsiya va avtomatlashtirilgan hisob modullarini joriy etish orqali agrosanoat korxonalarida boshqaruv qarorlarining sifati sezilarli darajada yaxshilanadi. Bu esa korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirish, moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, agrosanoat korxonalarining aksariyatida zaxiralar harakati bo‘yicha hujjatlashishdagi kamchiliklar, baholash usullarining to‘g‘ri tanlanmasligi, inventarizatsiya jarayonlarining sustligi hamda zaxira aylanishining past darajada bo‘lishi kabi muammolar mavjud. Bu holat resurslarning yo‘qotilishi, ortiqcha xarajatlar va moliyaviy natijalarning noto‘g‘ri shakllanishiga olib kelmoqda.

Shuningdek, zaxiralar aylanish ko‘rsatkichlarini muntazam tahlil qilish, saqlash xarajatlarini optimallashtirish, yo‘qotishlarni kamaytirish va logistika jarayonlarini takomillashtirish agrosanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy elektron omborxonalar tizimlari (WMS), kodlashtirilgan inventarizatsiya va avtomatlashtirilgan hisob modullarini joriy etish esa zaxira boshqaruvini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot agrosanoat korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish zarurligini asoslab berdi. Bu yondashuv

ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, resurslardan iqtisodiy jihatdan samarali foydalanish, xo‘jalik yurituvchi subyektlarning raqobatbardoshligini oshirish va mamlakat agrar sektorining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdushukurov, X., Turdimurodov, Z., Raximova, U., & Ismatovich, A. A. M. (2024). AGROKLAsterlarda TOVAR-MODDIY QIYMATLIKlar HISOBINI BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *WORLD OF SCIENCE*, 7(4), 170-178.
2. Abdushukurov, X., & Eshmuradov, U. Agroklasterlarda Kapital Qo‘yilmalar Hisobini Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlar Asosida Takomillashtirish. *Green Economy and Development*, 3(2), 666023.
3. Alikulov, A. M., & Ishturdiyev, H. (2024). Asalarichilikning qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotidagi o‘rni va uni rivojlantirish istiqbollari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
4. Alikulov, A. M., & Rustamova, F. (2024). Paxta-to‘qimachilik klasterlarida tola ishlab chiqarish xarajatlari tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
5. Alikulov, A. M., Ibodullaev, D., & Abdushukurov, X. (2024). Agroklasterlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta‘mirlash xarajatlari hisobini takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
6. Alikulov, A., Eshmuradov, U., Yuldashev, S., Raximova, U., Yorbekova, D., & Ishturdiyev, H. (2024). Improving cost accounting for sales of agricultural products. *World of Science*, 7(4), 160-169.
7. Abdunazarova, S., Aliqulova, Z., & Eshmuradov, U. B. (2024). Agroklasterlarda biznes jarayonlari sotish hisobini takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
8. Abidjanova, F., & Eshmuradov, U. B. (2026, February). INNOVATSION OMILLARNING XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDAGI AHAMIYATI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 4, No. 39, pp. 181-189).
9. Абдигаппарович, И. Х., & Юлдашев, Ш. Х. (2024). ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ И СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. *SO‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 7(1), 361-368.
10. Abdigapparovich, I. X. (2024). Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tayyorlov va sotish xizmatlarini boshqarish. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 7(2), 148-157.
11. Ishturdiyev, H., Tilabov, S., & Yusupova, E. (2024). Korxonalarda moliyaviy holatini ifodalovchi ko‘rsatkichlar tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
12. Ergashev, F., & Ishturdiyev, H. (2024). Kichik biznes subyektlarining innovatsion loyihalarni moliyalashtirish yo‘llari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(9).
13. Abdulahadovich, R. S. (2021). Issues On Analysing Production Processes By Using Practical Econometric Model. *International journal of trends in commerce and economics*, 11(1).

14. Abdulhadovich, R. S., & Gulnoza, S. (2022, October). INNOVATION ECONOMIC CONDITIONS MOBILE PROPERTY FACILITIES EFFICIENT MANAGEMENT CHARACTERISTICS. In *Archive of Conferences* (pp. 119-124).
15. Eshmuradov, U. B. T., Abdulohatovich, R. S., Narziyeva, G. Z., & Yorbekova, D. (2026). BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA KAPITAL QO ‘YILMALAR HISOBINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
16. Eshmuradov, U. B. T., Yuldashev, S., Ruziyeva, D., & Fayzullayev, M. (2026). QISHLOQ XO ‘JALIK KORXONALARI BIZNES JARAYONLARIDA SEGMENTAR HISOBOTLARNING AHAMIYATI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
17. Tashmuratovich, E. U. B. (2026). AGROKLASTERLAR BOSHQARUV VA MOLIYAVIY HISOBIDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT) LAR SOTISH JARAYONI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 6(01), 89-96.
18. Eshmuradov, U. B. (2025). AGROKLASTERLARDA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT*, 3(12).
19. Eshmuradov, U. T. ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF DETERMINING TRANSFER PRICES IN THE PROCESS OF INTERNAL SALES OF AGROCLUSTERS. *GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY*, 94.
20. Dilmurodov, F., Toshpulatov, J., Yuldashev, S., & Ismatovich, A. A. M. (2024). BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY NATIJALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 7(4), 222-231.
21. Eshmuradov, U. B. (2023). Sotish jarayonlari hisobini buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
22. Eshmuradov, U. B. (2024). Agroklastlarlar ichki sotish jarayonida transfert baholarni belgilashni tashkiliy-uslubiy jihatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
23. Olimjanovna, J. D., & Tashmuratovich, E. U. (2024). CONCEPT AND ACCOUNTING OF CAPITAL INVESTMENTS IN AGRICULTURAL CLUSTERS. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 7(3), 188-188.
24. Tashmuratovich, E. U. (2023). Accounting and audit improvement of ready sale products in agrocluster. *The Journal of Economics, Finance and Innovation*, 649-657.
25. Tashmuratovich, E. U. B., & Xaitovich, Y. S. (2024). G ‘ALLACHILIK KLASSTERLARIDA TRANSFERT BAHO BELGILASHNI USULLARI TAHLILI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(01), 133-141.
26. Toshmuratov, D., & Eshmuradov, U. T. (2025). BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MATERIALLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 4(47), 331-339.
27. Изатиллаева, К. Х., & Эшмуратов, У. Т. (2026, February). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 4, No. 39, pp. 173-180).

28. Ismatovich, A. A. M., Raximova, U., Ishturdiyev, H., & Tuxtayev, Z. (2026). AGROKLASTERLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISH VA YURITISH MUAMMOLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
29. Ergashboyev, M., Yuldoshev, H., & Eshmuradov, U. B. Agroturizmning Yashil Iqtisodiyotdagi O‘rni Va Ahamiyati: O‘zbekiston Uchun Xorijiy Tajriba Asosida Takliflar. *Green Economy and Development*, 3(2), 666059.
30. Islamov, S. E., Yakubov, M. Z., Alikulov, A. I., Zhuraev, K. D., Makhmatmuradova, N. N., & Kudratov, R. (2025). Morphological and immunohistochemical characteristics of the thymus of newborns in the early neonatal period. *Reports of Morphology*, 31(4), 51-58.
31. Iryna, K., Olena, D., & Alikulov, A. (2024). Taxation Systems in the Agricultural Production Sphere in the Context of Resistance to Shadow Economy. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
32. Islamov, S., Alikulov, A., Shamatov, I., Makhmatmuradova, N., & Kudratov, R. (2024). Morphofunctional state of the adrenal glands of rats subject to repeated exposure to magnesium chlorate. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 118, p. 01015). EDP Sciences.
33. Alikulov, A. (2023). Organizational and methodological bases of accounting the costs of establishing vineyards.
34. Yuldashev, S., Yusupov, U., & Zokirov, B. (2024). G‘alla urug‘chiligida boshlang‘ich hisob va ichki nazoratni takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
35. Yuldashev, S. (2024). G‘allachilik klasterlarida buxgalteriya hisobi shakllarini takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
36. Uralov, B., & Ishturdiyev, H. (2023). O‘zbekistonda hududlar kesimida raqamli iqtisodiyotning rivojlanish holati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
37. Yuldashev, S., & Ishturdiyev, H. (2023). Qishloq xo‘jalik korxonalarida xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini takomillashtirish masalalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
38. Nasimjon, B., Yorbekova, D., & Fayzullayev, U. (2024). Qishloq xo‘jaligi klasterlari va fermer xo‘jaliklari faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
39. Yorbekova, D. (2024). Studying the Features of Innovative Development in The Agricultural Sector of the Economy. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
40. Muxammadkulovna, Y. D., Rabbimovna, R. U., & Bakhtiyorovna, N. G. (2023). Organization of Teaching Economics at the University. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 18, 30-32.
41. Yorbekova, D., & Raximova, U. (2023). Modern Foundations of Teaching Economics in University. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(2 Part 4), 173-176.
42. Raximova, U. Z. (2025). SAMARQANDDA INNOVATSION TURIZM LOYIHALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI KLASTER YONDASHUVI ASOSIDA BAHOLASH. *ZAMONAVIY TA‘LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR*, 3(13), 140-146.
43. Jo‘rayev, F. D., & Raximova, U. Z. (2025). Econometric Assessment of Factors and Economic Efficiency of Foreign Investment Flows into Tourism Infrastructure Projects. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 49, 90-97.

44. Raximova, U. (2024). Qishloq xo‘jaligi korxonalarida tovar-moddiy qiymatliklar hisobini takomillashtirish yo‘nalishlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
45. Raximova, U. (2024). Improving Accounting and Auditing of Inventories in Agricultural Clusters. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
46. Raximova, U., & Elmurodova, D. (2024). O‘zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi va iqtisodiy o‘rinish uchun barqaror investitsiya muhitini ta‘minlash masalalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
47. Рахимова, У., Асомиддинов, Х., Болтабаев, Д., & Хомидов, А. (2024). Перспективы развития бухгалтерского учета и аудита на основе международных стандартов. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
48. Narziyeva, G. (2024). Davlat budjetida boshqaruv xarajatlarini moliyalashtirishni takomillashtirish yo‘llari va xarajatlarining optimallashtiruv muammolari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
49. Narziyeva, G., & Raximova, U. (2023). Superior directions, modern trends and prospects for the development of the financial market. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
50. Narziyeva, G. B. (2025). Financial Literacy of Clients: Current Issues in Banking Practice. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 38, 24-27.
51. Baxtiyrovna, N. G., Laziz, I., Daler, H., & Husniddin, M. IMPROVING COST ACCOUNTING BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS: OPPORTUNITIES FOR ENHANCING ENTERPRISE PERFORMANCE. *European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices ISSN (E)*, 2938-3625.
52. Guzal, N., Baxtiyrovich, D. X., & Alisher o‘g‘li, R. S. (2026). KORXONALARDA XARAJATLARNI TAN OLIH VA BAHOLASHNING XALQARO MEZONLARI: STATISTIK VA DIAGRAMMATIK TAHLIL. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
53. Guzal, N., Ravshan, B., & Aminjon, T. (2026). KORXONALARDA XARAJATLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BOSHQARUV HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
54. Guzal, N., Muxtorovich, B. U. B., & Abdumalik o‘g‘, O. K. N. (2026). XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA XARAJATLAR HISOBINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
55. Fayzullayev, M. (2025). QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI. *MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT*, 3(12).
56. Nematullayevich, F. M. (2025). QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALARNI MODERNIZATSIYALASH XARAJATLARI HISOBI TASHKILIY-USLUBIY JIHATLARI. *AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT*, 3(2), 138-144.
57. Рузиева, Д. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. *Экономическое развитие и анализ*, 2(10), 183-196.
58. Ruziyeva, D. (2024). Qishloq xo‘jaligi korxonalarida inventarizatsiya natijalari tahlilining nazariy asoslari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(7).

59. Faxridinovna, R. D. (2024, February). CHARACTERISTICS OF INVENTORY OF BASIC EQUIPMENT IN AGROCLUSTER. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC E-CONFERENCE “PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITAL TRANSFORMATION ECONOMIES IN THE CONDITIONS OF DEEPENING INTEGRATION PROCESSES OF DEVELOPING COUNTRIES”-Kraków, Poland* (Vol. 1, pp. 37-41).
60. Ruziyeva, E., & Eshmuradov, U. (2024). Assessment of the ESG rating of banks. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
61. Faxridinovna, R. D. (2024, January). INVENTORY IN AGROCLUSTERS AND ITS IMPROVEMENT. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC E-CONFERENCE “ INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION”-Ankara, Turkey* (Vol. 1, pp. 45-50).
62. Faxridinovna, R. D. IMPROVING INVENTORY AND FINANCIAL ANALYSIS OF ITS RESULTS IN AGRICULTURAL CLUSTERS. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(2), 330-334.
63. Rahimov, S. (2024, November). Econometric model of the economic relations of banking system and its forecasting. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3244, No. 1, p. 020040). AIP Publishing LLC.
64. Rahimov, S. A., & Abdivaitova, U. A. (2024). Econometric analysis of interdependence of factors of production of industrial products. *GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY*, 60.
65. Raximov, S. A. (2023). BANK TIZIMIDA IQTISODIY JARAYONLAR VA MUNOSABATLARNING EKONOMETRIK TAHLILI. *Academic research in educational sciences*, 4(3), 178-183.